

Categoria A

REVISTA ARHEOLOGICĂ

serie nouă _ vol. XVI _ nr. 1

IN MEMORIAM

**Dr.hab. OLEG LEVIŢKI
(1956-2020)**

Revistă indexată în bazele de date

SCOPUS, ERIH PLUS, DOAJ, CEEOL, ROAD, ISIFI, CiteFactor

CHIŞINĂU 2020

ISSN 1857-016X
E-ISSN 2537-6144

INSTITUTUL PATRIMONIULUI CULTURAL
CENTRUL DE ARHEOLOGIE

REVISTA ARHEOLOGICĂ

Redactor șef/Editor-in-chief: dr. hab. Oleg Levițki†

Colegiul de redacție/Editorial Board

Dr. hab. **Igor Bruiako** (Odesa), dr. **Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (Chișinău), dr. **Roman Croitor** (Aix-en-Provence), dr. hab. **Valentin Dergaciov** (Chișinău), prof. dr. **Svend Hansen** (Berlin), dr. **Maia Kașuba** (Sankt Petersburg), prof. dr. **Michael Meyer** (Berlin), prof. dr. **Eugen Nicolae** (București), prof. dr. hab. **Gheorghe Postică** (Chișinău), dr. **Svetlana Reabțeva†** (Chișinău), prof. dr. **Petre Roman†** (București), dr. hab. **Eugen Sava** (Chișinău), dr. hab. **Sergei Skoryi** (Kiev), prof. dr. **Victor Spinei**, membru al Academiei Române (București, Iași), dr. **Nicolai Telnov** (Chișinău), dr. hab. **Petr Tolochko**, membru al Academiei Naționale de Științe a Ucrainei (Kiev), dr. **Vlad Vornic** (Chișinău)

Secretar de redacție/editorial secretary – **Livia Sîrbu**

Machetare și prelucrarea materialului ilustrativ/
layout and processing of the illustrative material – dr. **Ghenadie Sîrbu**

Manuscrisele, cărțile și revistele pentru schimb, precum și orice alte materiale se vor trimite pe adresa: Colegiul de redacție al „Revistei Arheologice”, Centrul de Arheologie, Institutul Patrimoniului Cultural, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 1, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova

Рукописи, книги и журналы для обмена, а также другие материалы необходимо посылать по адресу: редакция «Археологического Журнала», Центр археологии, Институт культурного наследия, бул. Штефан чел Мареш и Сфынт 1, MD-2001 Кишинэу, Республика Молдова

Manuscripts, books and reviews for exchange, as well as other papers are to be sent to the editorship of the “Archaeological Magazine”, Archaeology Centre, Institute of Cultural Heritage, 1 Stefan cel Mare si Sfant bd., MD-2001 Chisinau, Republic of Moldova

Toate lucrările publicate în revistă sunt recenzate de specialiști în domeniu după modelul *double blind peer-review*
Все опубликованные материалы рецензируются специалистами по модели *double blind peer-review*
All the papers to be published will be reviewed by experts according to the *double blind peer-review* model

CUPRINS – СОДЕРЖАНИЕ – CONTENTS

STUDII – ИССЛЕДОВАНИЯ – RESEARCHES

- Eugen Mistreanu** (*Chişinău*), **Marcin M. Przybyła** (*Kraków*). Despre planimetria aşezării gumelniţene Taraclia I în cercetări vechi şi noi5
- Майя Кашуба** (*Санкт-Петербург*), **Игорь Сапожников** (*Киев*). История находки Бородинского (Бессарабского) клада21
- Aurel Mototolea** (*Constanţa*), **Simina Margareta Stanc** (*Iaşi*), **Andreea Andrei** (*Constanţa*). The roadside inns (*khāns*) in Ottoman Dobrudja48

MATERIALE ŞI CERCETĂRI DE TEREN – МАТЕРИАЛЫ И ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – PAPERS AND SURVEYS

- Валерий Манько** (*Киев*), **Гурам Чхатарашвили** (*Батуми*). Раннеголоценовая стоянка Джварцхма в Западной Грузии63
- Oleg Leviţkiţ**, **Livia Sîrbu**, **Ghenadie Sîrbu** (*Chişinău*). Rezultatele investigaţiilor arheologice efectuate în cadrul sitului *Trinca-Izvorul lui Luca* în anul 200178
- Виталий Синика** (*Тирасполь*), **Сергей Лысенко** (*Киев*), **Сергей Разумов** (*Тирасполь*), **Николай Тельнов** (*Кишинэу*). Курган 2 группы «Рыбхоз» в Нижнем Поднестровье и скифские кремации Северо-Западного Причерноморья99
- Александр Симоненко** (*Киев*). Ритуальный депозит II-I вв. до н.э. из Брэвичень108

DISCUŢII – ДИСКУССИИ – DISCUSSIONS

- Vasile Naheu** (*Chişinău*). Sistemul defensiv al fortificaţiilor traco-getice (particularităţi constructive şi principii de apărare)121
- Елена Журухина** (*Киев*). Производство стеклянных изделий (по материалам ремесленных мастерских Киевского Подола XII – первой половины XIII века)130

CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE – МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – INTERDISCIPLINARY SURVEYS

- Roman Croitor** (*Aix-en-Provence*), **Vitalie Burlacu** (*Chişinău*). The Middle Paleolithic site of Buzdujeni 1 (Northern Moldova): evidence on periodic occupation by cave hyena136
- Ludmila Bacumenco-Pîrnău** (*Chişinău*), **Vasile Diaconu** (*Târgu-Neamţ*), **Nicoleta Vornicu** (*Iaşi*). Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului (judeţul Neamţ, România). Noi consideraţii145
- Mariana Gugeanu** (*Iaşi*). Textilă liturgică arheologică – *Mânecuţa*. Conservare şi restaurare157

RECENZII ŞI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

- Kirsten Hellström**, *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet*

(2. Jh. v. Chr. - 3. Jh. n. Chr.). Arhäologie in Eurasien 39, Bonn, 2018,
284 pagini și 94 planșe, ISBN 978-3-7749-3948-6
(Vasile Iarmulschi, *Berlin*)163

IN HONOREM

Dumitru Boghian la 65 de ani (Sergiu-Constantin Enea, *Târgu-Frumos*)165

IN MEMORIAM

La adio Oleg Levițki: Omul și Savantul (1956-2020)
(Vasile Haheu, *Chișinău*)168

LISTA ABREVIERILOR – СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ – LIST OF ABBREVIATION172

INFORMAȚII ȘI CONDIȚIILE DE EDITARE A *REVISTEI ARHEOLOGICE*173

INFORMATION AND CONDITION OF PUBLICATION IN THE *ARCHAEOLOGICAL
MAGAZINE*174

RECENZII ȘI PREZENTĂRI DE CARTE – РЕЦЕНЗИИ И КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ – PAPER AND BOOK REVIEW

Kirsten Hellström *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet (2. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.)*
Archäologie in Eurasien 39, Bonn 2018,
284 pagini și 94 planșe. ISBN 978-3-7749-3948-6

În rândurile ce urmează, semnalăm apariția unei monografii care, cu siguranță, va fi interesantă specialiștilor în arheologia epocii Latene și romane. Este vorba de lucrarea *Fibeln und Fibeltracht der Sarmatischen Zeit im Nordschwarzmeergebiet (2. Jh. v. Chr. – 3. Jh. n. Chr.)* // *Fibule și portul fibulelor de epocă sarmatică în nordul Mării Negre*, semnată de Kirsten Hellström, a văzut lumina tiparului la prestigioasa editură Dr. Rudolf Habelt GmbH din Bonn. Menționăm că volumul reprezintă varianta îmbunătățită a lucrării de doctorat susținută de autor la Freie Universität Berlin în anul 2015.

Așa cum reiese din sumar, volumul este alcătuit din: *Cuvânt al editorului*; *Cuvânt al autorului*; Introducere; cinci capitole; *Rezultate*, la care se adaugă *Sintezele* în limbile germană, engleză și rusă; *Bibliografia*; *Catalogul descoperirilor și planșele*.

În partea introductivă se prezintă succint scopul și obiectivele de bază ale studiului, cadrul cronologic (secolul II a. Chr. – sec. III p. Chr.) și geografic (zona de stepă cuprinsă între râul Don și Carpații Orientali) al lucrării. Totodată, este relevantă și importanța pe care o are analiza detaliată a fibulelor în cercetarea epocii „sarmatice”¹ din nordul Pontului Euxin.

În primul capitol, intitulat *Kulturhistorischer Überblick // Situația cultural-istorică: date generale* (p. 7-16) K. Hellström prezintă informații generale referitoare la populațiile și grupurile-culturale care au populat spațiul nord-pontic în perioada secolelor II a. Chr. – III p. Chr.: cultura „sciților târzii”, cultura sarmatică, grecii și romanii în nordul Mării Negre.

În următorul capitol, *Chronologie der sarmatischen Epoche im Nordschwarzmeergebiet // Cronologia epocii sarmatice din nordul Mării Negre* (p. 18-25) autorul supune discuției diferite aspecte

1. Este un termen utilizat, mai cu seamă, în literatura de specialitate din Ucraina și Federația Rusă.

legate de cronologia culturii sarmatice și a culturii „sciților târzii” din nordul Pontului Euxin. Abordând cronologia culturii sarmatice, K. Hellström în mare parte acceptă periodizarea și încadrarea cronologică propusă de Al. Simonenko. Astfel, fiind definite trei etape ale acestei culturi: **1.** Faza timpurie (sec. II a. Chr. – prima jumătate a sec. I p. Chr.); **2.** Etapa mijlocie (a doua jumătate a sec. I – mijlocul sec. II p. Chr.); **3.** Perioada târzie (a doua jumătate a sec. II – sec. IV p. Chr.). În cadrul perioadei târzii au fost evidențiate două subfaze: **1.** Subfaza timpurie (a doua jumătate a sec. II – mijlocul sec. III p. Chr.); **2.** Subfaza târzie (mijlocul sec. III – sec. IV p. Chr.) (p. 21-22).

În ceea ce privește cronologia culturii „sciților târzii”, autorul se aliniază periodizării propuse de A. Trufanov, care a evidențiat 7 etape de evoluție a respectivei culturi: **1.** sec. I a. Chr. – primul sefer al sec. I p. Chr.; **2.** anii 25/70 ai sec. I p. Chr.; **3.**

ultimul sfert al sec. I – primele decenii ale sec. II p. Chr.; 4. Prima jumătate a sec. II p. Chr.; 5. a doua jumătate a sec. II p. Chr.; 6. prima jumătate a sec. III p. Chr.; 7. a doua jumătate a sec. III – începutul sec. IV p. Chr. (p. 25).

Cel de-al treilea capitol denumit *Forschungsgeschichte und aktueller Stand der Fibelforschung // Istoricul și stadiul actual al cercetării* (p. 26-30) este dedicat prezentării istoricului cercetărilor fibulelor de epocă Latène și romană, descoperite în nordul Mării Negre. În finalul acestui capitol, K. Hellström constată că, deși a trecut mai mult de un secol de la primele abordări și analize ale acestei categorii de piese, nu există încă o tipologie bine structurată a fibulelor găsite în nordul Pontului Euxin (p. 30).

Iar, pentru a depăși acest „handicap” științific în următorul capitol intitulat *Typo-chronologische Analyse // Analiza tipologică și cronologică* (p. 31-127), autorul propune o nouă clasificare (proprie) a fibulelor. Luând la bază, în primul rând, tipologia propusă de A. Ambroz care a identificat 21 de grupe, K. Hellström evidențiază opt grupe de fibule, pe care, la rândul său, le delimitează în mai multe tipuri și variante. Fiecare tip de fibulă este complex abordat prin prisma următoarei structuri: istoricul cercetării, distribuție geografică și culturală și cronologie.

În capitolul cinci, denumit *Überlegungen zum Gebrauch der Fibeln // Considerații privind utilizarea fibulelor* (p. 128-140), K. Hellström analizează diferite aspecte referitoare la portul fibulelor de schemă Latène și romană în nordul Mării Negre.

În ultimul capitol intitulat *Ergebnisse // Rezultate* (p. 141-163), care este prezentat bilingv (germană/rusă), autorul face o totalizare a rezultatelor

propriilor cercetări. Astfel, discutând problema apariției „costumului cu fibule” la periferia „lumii Latène”, K. Hellström presupune că această modă a fost preluată de către sarmați și „sciții târzii” de la „purătorii” culturilor Poienești-Lucașeuca și Zarubineck (p. 149-150). Tot aici, în baza descoperirilor de fibule în mormintele de inhumație, se încearcă evidențierea unor grupuri locale în regiunea cuprinsă între râurile Don și Nipru.

În concluziile finale ale lucrării, care sunt prezentate în trei limbi (germană, engleză și rusă), K. Hellström prezintă succint conținutul monografiei și trasează o serie de direcții în cercetarea acestui subiect de interes pentru arheologia spațiului nord-pontic.

Volumul se încheie cu o vastă listă bibliografică (p. 171-193); catalogul desfășurat al descoperirilor (p. 194-278); un appendix (p. 279-284), care cuprinde tabelul schematic al descoperirilor pe regiuni (Federația Rusă, Ucraina și Republica Moldova) și 94 planșe de o înaltă calitate grafică, unde sunt prezentate în linii mari toate vestigiile arheologice supuse analizei.

Făcând bilanțul rândurilor de mai sus, constatăm că lucrarea prezintă un interes științific deosebit, în special pentru arheologii preocupați de epocile Latène și romană, dar și pentru studenții de la specializările arheologie și istorie veche. Indiscutabil, monografia semnată de K. Hellström va deschide calea unor explicații referitoare la fenomenele și procesele cultural-istorice ce s-au derulat în nordul Mării Negre în perioada cuprinsă între sec. II a. Chr. – III p. Chr. Nu ne rămâne decât să felicităm colega noastră pentru acest interesant și valoros studiu.

Vasile Iarmulski